

ALISHER NAVOIYNING “FARXOD VA SHIRIN” DOSTONI STRUKTURASIDA MAKTUBNING O'RNI

Hafiza AXMEDOVA,
BuxDU mustaqil tadqiqotchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887969>

Annotatsiya. *Maktub na'munalari Alisher Navoiyning shoh asari “Xamsa” tarkibidan ham o'rin olgan. Ayniqsa, “Farhod va Shirin” dostoni badiiy strukturasi o'rin olgan ishqiy maktublar bu jihatdan e'tiborni tortadi. Maqolada shu xildagi maktublar, ularning dostonidagi kompozitsion vazifalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *ishqiy maktub, badiiy struktura, lirik qahramon, adresat, adresant, istiora, sifatlash, tashbeh.*

Аннотация. *Примеры посланий включены также в шедевр Алишера Навои “Хамса.” Особенно примечательны в этом отношении любовные письма, входящие в художественную структуру дастана “Фархад и Ширин”. В статье освещаются такие послания и их композиционные функции в эпосе.*

Ключевые слова: *любственное письмо, художественная структура, лирический герой, адресат, адресант, метафора, эпитет, аллегория.*

Annotation. *Examples of letters are also included in Alisher Navoi's masterpiece “Khamsa.” Particularly noteworthy in this regard are the love letters that form part of the artistic structure of the dastan “Farhad and Shirin”. The article explores these letters and their compositional functions within the epic.*

Key words: *love letter, artistic structure, lyrical hero, addressee, addresser, metaphor, epithet, allegory.*

Alisher Navoiy “Xamsa” dostonida maktublar muhim o'rin tutadi. Bu, ayniqsa, “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhodning Shiringa va Shirinning Farhodga yozgan maktublarida Nizomiy va Dehlaviy dostonlaridagi noma an'analari davom ettirilgan. “Farhod va Shirin” dostoni o'zining tuzilishi, obrazlari, badiiy xususiyatlari jihatidan shu janrdagi yangi original asardir. Chunki Navoiyga qadar bunday xarakterdagi boshqa asarlar bo'lmagan. Maktublar dostonidagi obrazlarning ichki kechinmalari, tuyg'ularni ifodalashga xizmat qilgan. Ayniqsa, Shirinning Farhodga yozgan maktublarida uning Farhodga bo'lgan ehtirosli muhabbati, cheksiz sadoqati, chekayotgan alam-u iztirobi, otashin misralarga ifoda etilgan: “Shirinning nayi kilki shakarrezlik, balki sahifayi kofuriga mushkbezlik qilg'oni va hajr qaro shomi mushkidin ro'zgori tiyra bo'lub, ul royiha yabusatidin dimog'i za'fi quvvatin va sudoi shiddatin va nomus rardalari nofasida ishq g'ammoz mushki isin nihon asramoq suhbatin raqam urg'oni va Farhod o'qub aning sunbuli mushkinidek rechu tobdin esi ozg'oni” [2, 405]. Bu nasriy matndan ko'rinadiki, Shirin nayi kilki – qamish qalami bilan shakarrez – shakar to'kuvchi yoqimli so'zlarini “sahifayi kofur”

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

– oq qog'ozga “mushkbiz” qilganligi – yozganligi e'tiborga olinsa, uning maktub bitganligi ayonlashadi:

Aning hamdi bila bu nomayi dard
Ki, soldi dahr aro hangomayi dard.
Vafo ahlini qilg'on mazhari qahr,
Solib komig'a hijron jomidin zahr [2, 405].

Shirinning nomayi dardi – maktubi, an'anaga muvofiq, Yaratganga hamd bilan boshlanadi. Doston syujetidan ma'lumki, Shirin va Farhod muhabbatiga Xusrav va uning o'g'li soya solib turgan edi. Shuning uchun Shirin “vafo ahli” deganda aynan o'zi va Farhodni nazarda tutadi. YA'ni ularga qilingan “mazhari qahr” – qahr, g'azab, bu muhabbatga hijron jomidan zahar solinganligi – ular hijronda, ayriliq qoldirilganligi aks etgan. Bunda “nomayi dard” – maktub, “vafo ahli” – Farhod va Shirin, “hijron jomi” – ayriliq kabi istioralar Shirinning ishq iztiroblarini yorqin ifoda etganligi kuzatiladi.

Nedur ahvoling, ey zori g'aribim,
Visolim davlatidin benasibim
Chekardin g'am tog'in holing nechukdur,
Bu yukdin jismi chun noling nechukdur [2, 406].

Yuqoridagi misralarda maktubga xos hol-ahvol so'rash mazmuni aks etgan: “zoru g'arib” – bunda Farhod, “g'am tog'i” – ayriliq ma'nolarida kelgan. Maktubda Shirinning Farhodga qaynoq muhabbati sezilib turadi. Chunki u Farhoddan xavotirlanadi. Uning ayriliq yukini jismida qanday ko'tarayotganidan qayg'uradi.

Qatiq g'urbat aro holing ne erkin,
Achiq furqatda ahvoling ne erking'
Firoq ichra nechukdur jismi zoring,
Ne yanglig' to'lg'onur o't ichra toring [2, 406].

“Qatiq g'urbat”, “achiq furqat” – hijrondagi holini anglatadi. Bular shunchaki ayriliq emas. Shoir shuning uchun ham “qatiq” (qattiq) va “achiq” (achchiq) sifatlashlarini qo'llaydi.

Sochim fikrida tunlar aylasang pech,
Qarorurmu jahoning tun kibi hech
Qoshim mehrobini yod aylagan dam,
Yangi oydek bo'lurmu qomating xam [2, 406].

“Sochim fikri” bunda muhabbatning ramzi. YA'ni oshiq tun kechalar ma'shuqa sochi fikrida – ishqida to'lg'onib chiqishini his etadi. Shirin Farhoddan shuni va uning yodida jahoni – yorug' olami tun kabi “qarorurmu” – qora bo'lmaydimi deya so'roq qiladi. Yana shoir o'ziga xos tashbehtar qiladi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ma'shuqaning qoshini – go'zalligini o'ylagan oshiq uni o'ylab qomati yangi oydek bo'lmadimi? Farhodning ishqdan egilgan holati yangi oyga o'xshatilyapti.

Chu mujgonim g'amidin chiqsa ho'yung,
Bo'lurmu bir tikon har tora mo'yung
Qarog'imni taxayyul aylagan chog',
Xayoling shaxsi o'rtarmu yangi dog' [2, 407].

Mujgon – kiprik, yorning kipriklari. U tashqi go'zallik timsoli. Xo'y esa ter ma'nosida kelgan [3, 671]. Ma'shuqaning kiprigining ishqida lirik qahramon – oshiq peshonasida terlar paydo bo'ladi. Uning har bir muyi – sochi tikon yanglig' oshiq qalbiga sanchiladi. Shirinning qarog'i – ko'zlarini o'ylaganida, Farhodning o'rtanishi nazarda tutilgan.

Yuzum hajrida to'ksa ko'zlaring suv,
Quyosh ruxsorig'a boqqung kelurmu
Ko'zung la'lim g'amidin to'ksa qon yosh,
Bo'lurmu la'l ul qon birla har tosh [2, 407].

Shirin Farhodning uning sog'inchida o'rtanayotganligini his etadi va maktubida shularni quyidagicha ifoda etadi: ya'ni oshiq Farhod Shirinning yuzi firog'ida ko'zlaridan suv – yosh to'kilgan vaqtda quyosh ruxsoriga – yuziga boqishini istaydi. Farhod Shirinning la'li – qizil yuzidan g'amida qonli ko'z yosh to'kkan vaqtda esa uning yuzi la'l – qimmatbaho toshning rangiga kiradi, demoqchi.

Maqoming tog' yo sahromu erkin,
Yoningda bistaring xoromu erkin...
Sharafdin bo'lg'on ermishsen Sulaymon,
Mening birla unutmahdu paymon! [2, 408].

Odatda, har bir maktubda xotima bo'ladi. Darhaqiqat, ushbu maktubda ham shunday mazmun bor. Shirin Farhodga bo'lgan chin muhabbatini ifoda etar ekan, uning maqomini tog' va suvga tashna sahroga tenglashtiradi, hijronzada holati esa tikanli to'shakka qiyoslanadi. Sulaymon payg'ambar bunda talmeh bo'lib kelgan. Ya'ni "Sulaymon – (as) Qur'onda zikri kelgan payg'ambarlardan biri, adolatli va dono hukmdor, Dovud (as)ning o'g'li. Sulaymon 13 yoshida taxtga o'tiradi. Yetuk bilimli, har bir ishda hukm chiqarishda otasidan ko'ra olimroq bo'ladi. Rivoyatga ko'ra, u jamiki insu jin va hayvonlari qushlar olamiga ham podshohlik qilgan. Uchar shamollar ham uning ixtiyorida bo'lib, istagan joyga bir zumda eltib qo'ygan"[6,475]. Demak, bunda Sulaymon payg'ambarning yetuk bilimli, mashhur podshoh bo'lganligiga ishora qilingan.

Maktub spetsifikasida adresat adresantdan hol-ahvol so'rash xususiyati mavjudligi inobatga olinsa, bunda ham Shirin – seviklisi Farhodan hol-ahvol

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

so'raydi. Uning "zori g'aribim", "visolim davlatidin benasibim" kabi anduhga to'la murojaatida oshiq sari intilgan, lekin yetolmagan ma'shuqaning ko'ngil dardlari aks etgan. Shirin Farhodning hijron, ayriliq, firoq yukini yelkasiga ko'targanligini chuqur his etadi. Bu kechinmalar uning Farhod uchun fido bo'lishga tayyorligini ko'rish mumkin.

Farhod har bir maktubini Allohga hamd bilan boshlaydi. Bunda ham shu xususiyat bor. Yuqoridagi satrlarda vafo-sadoqat tuyg'ulari aks etgan. Maktubida "Sen Sulaymon payg'ambar obro'sini topibsana, men esa Bilqisdek (Bilqis – Sulaymon payg'ambarning sevimli rafiqasi) yoring bo'lolmasam ham, kanizing bo'lmoqqa tayyorman" [6, 475]deb aytadi:

Nigoro, mahvasho, iffat panoho
Jahon mahvashlariga podshoho!
Sanga haddim yo'q, o'lmoq nukta pardoz,
Tilarmen tillaringga aytmoq roz.
Nedur ko'yung aro itlarlarga holat,
Farog'at birladurlar yo malohat.
Kecha ul ko'y aro qilg'onda faryod
Qilurlarmi bu itgan itni ham yod [2, 418].

so'zlari bilan murojaat qilib: "o'sha itlar yig'ilgan chog'larida meni yo'qlasharmikan, suv ichganlarida, mening ko'z yoshlarimni eslasharmikan, o'sha ostonaga bosh qo'yganlarida menga ham joy qoldirisharmikan, menga qazodan yetgan azoblarni bilib, holimga aza tutib tunlari ulusharmikan, bo'yinlarini bog'lashganda, mening bo'ynimda yuzta kishan borligini bilisharmikan? Ularning ichida menga o'xshagan behol, qo'tir bir it ham bor bo'lib, men kabi jon o'rtansa ham, sening yuzingni ko'rishga ko'zlari to'rt bo'lib turardi". Navoiy Farhod va Shirinning maktublarini ta'sirchan va o'ta mohirona yaratganki, so'zlar injuday bir qator tiziladi. Maktublardagi har bir jumla bir birini to'ldirib turadi. Shirinning maktublaridan ta'sirlangan Farhod har safar ularni o'qiganda o'zini yo'qotar edi. Bu ikki sevishganning maktublari "jonli kabutar" – Shopur vositasida sohibiga yetkazilar edi. Shuningdek, dostonida hirs to'la maktublar ham mavjud. Masalan ayyor Sheruyaning Shiringa yozgan maktubida shunday so'zlar bor edi:

Ki ko'rmak bila husningni, ey hur,
Ul o'tdin ko'nglum andoq bo'ldi mahrur.
Menga andoqqi ul o't soldi partav
Ne Farhod ul sifat kuydi, ne Xusrav.
Dalil istar esang, da'vo surubmen,
Ki ishqingda otamni o'lturubman.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Vafo qilmoq ila komin ravo qil
Visoling va'dasi aylab va'fo qil
Ibo qilmoqliging ham gar bilurmen,
Yaqin bil, ne qila olsam qilurmen! [2, 484].

Doston sujetidan ma'lumki, Sheruya Shirinni bir ko'rganda unga oshiq bo'ladi – husni ko'ngliga harorat [3, 387] (mahrur)lik olib kiradi. “Partav” yorug'lik asari, nur, shu'la, porloqlik [3, 504] ma'nosini bildiradi. Demak, o'sha harorat uning qalbiga o't – olov tashlagan. Shu o'rinda shoir Farhod va Xisravshohga ishora qilar ekan, Sheruyaning Shirin ishqida ulardan ham ortiq kuyganini bildirmoqchi bo'ladi. Shuning uchun u Shiringa mahliyo bo'lgan otasi Xusravni o'ldiradi – padarkushlik qiladi. SHERUYA shuncha ishlaridan keyin ham Shirindan muhabbat, vafo, visol kutadi. Biroq Sheruyaning bu dag'al so'zlaridan g'amga to'lgan Shirin unga shunday javob qaytaradi:

Dedi Bonuki: «Mahvash notavondur,
Mizojida takassurdin nishondur.
Agar zotig'a sihhat qilsa yori,
Erur o'z ilgida o'z ixtiyori.
Necha ul oydin ayru kishim yo'q,
Vale har ishki ul qilsa, ishim yo'q.
O'zi birla hikoyat qilmoq avlo,
Tamannoni rivoyat qilmoq avlo.
Chu oshiq johil erdi, ishq-qattol,
Sanam ollig'a holin qildi irsol
Ki, bir ko'rmak bila husningni, ey hur,
Ul o'tdin ko'nglum andog' bo'ldi mahrur
Ki, andin shu'la chun jonimg'a tushti,
Qurushmoq tandag'i qonimg'a tushti.
Manga andoqki ul o't soldi rartav,
Va'dang birla qilg'aymen madoro. [2, 483]

Yuqoridagi maktubdan Shirinning iztirobli kechinmalarini anglash mumkin: “Sen meni sevib qolganing kabi menga ham Farhodning ishq tushgan edi. Otangning adolatsizligi bilan vafot etgan Farhod barcha ishq ahlining yo'l boshchisi edi. U mening ishqimda jonini qurbon qildi. Undan ayrilib, o'zimni chala so'yilgan qushdek his qilyapman. Mening bedorligim uning g'amidandir. Ishqimda o'shandek olam yagonasi ko'z yumdi. Unga aza tutmasam, ko'nglim xotirjam bo'la oladimi?” [2, 487] deya javob beradi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ko'rinadiki, Alisher Navoiy dostonlari badiiy strukturasi dan maktublar o'rin olgan bo'lib, kompozitsion vazifa bajarib kelgan. Shu bilan birga, bu maktublarda adresat va adresant obrazi qatnashadi. Shu jihatdan ishqiy mazmundagi xatlar yo'llangan va javob xarakteriga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Vohidov P, Eshonqulov H. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. T: 2006.
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Саккизинчи том. Хамса. Фарход ва Ширин. - Т: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "Фан" нашриёти, 1991.
3. Навоий асарлари луғати. – Т: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.
4. Quyoshliq istasang kasbi kamol et... - Navoiy: Sahhof, 2021.
5. <https://hadis.uz/term/>